

TIBBIY JIXOZLARNING BOSHQARISH VA TEXNIK HIZMAT KO`RSATISH

Abdujabborov Abdulfafiz

Katta o`qituvchi

O`rinboyeva Gulzirabonu

Andijon mashinasozlik instituti Avtomobilsozlik fakulteti

Biotibbiyot muhandisligi yo`nalishi 08-20 guruh 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11120626>**Kalit so'zlar:** tibbiyot, jihoz, kadr, hujjat, davolash, profilaktika, instruksiya.**Annotatsiya:** Texnik xizmat ko`rsatish tibbiyot soxasi uchun zarur, tashxis qo`yish va davolashda muammolar kelib chiqmasligi maqsadida, sifat darajasi ortib apparat va jihozlar uzoq muddat ishlashi tamirlanishu uchun texnik xizmat ko`rsatiladi.**Texnik taminlashni amalga oshirish:**

- 1) Binoda ishlatilayotgan jixozlar.
- 2) Kadrlar
- 3) Hujjatlar

Texnik taminlash deganda kordinatsiya, davolash, boshqarishni o`z ichiga oladi.

Umumiy asboblarni ishdan chiqmasligini oshirishimiz kerak. Bu vaqtda ko`rsatkichlar amalga oshiramiz muddatti o`tmagan bo`lishi kerak.

Tibbiy jixozlar ishonarli bo`lishi kerak.

Tibbiy jixozlarning taminlash strategiyalari.

- 1) Buzilganda taminlash.
- 2) Pofilaktik taminlash. Belgilab qo`yilgan vaqt oralig`ida. Chunki bu kutilmagan avariya larni oldini olish.
- 3) Jihoz bir necha marta buzilgan bo`lsa nimadan buzilayotganligini aniqlash.
- 4) Jihozni qaytadan tekshurish ancha vaqt ishlagan apparatlarga.
- 5) Hatolarni aniqlash va tuzatish.

Hozirgi kunda birinchi va ikkinchi usuldan ko`p qo`llaniladi.

1-usul qachonki buzilganda texnik hodim yordam ko`rsatishi. Rejalashtirilmagan avariya hisoblanadi.

2-usuljihiz buzilgan vaqtida funksiyalarini qayta tiklashrejali va rejasiz bo`lishi mumkin. apparatga masul hodim so`rashi ham mumkin bini.

Yil davomida johozni reja bilan kuzatib profilaktika olib boorish kerak. Jixozni uzoq muddat ishlashiga xizmat qiladi. Instruksiyaga asoslangan reja tuziladi. Reja qilingan vaqtda extiyot qisimlarini almashtirish kerak. Jixozni jadval asosida tekshirish zarur.

Qisqa vaqt ichida tekshirishni ham texnik xodimlar amalga oshiradi. Bu faqat rejali va rejasiz bo`ladi.

Jihozlar bajaradigan ishini taqqoslash taxlil qilish doimiy ishlayotga jixozlarni taxlil qilamiz hat ova sabablari ko`rsatish kerak.

Xulosa:

Yuqoridagi usullar rejali va rejasiz texnik hodimlar amalga oshiradi. Va aholiga yuqori texnologyalar bilan sifatli tibbiy xizmat ko`rsatishni taminlaydilar. Tibbiy jihoz va apparatlar uzoq yillar davomida xizmat ko`rsatadi.

References:

1. Jiyamboevich Y. S., Aslam I., Rajabboevna A. R. The Comparison Between Management Versus Percutaneous Coronary Intervention (PCI) Patients With Coronary Artery Disease (CAD) //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – T. 3. – №. 06. – С. 189-194.
2. Aslam I., Jiyamboevich Y. S., Rajabboevna A. R. Apixaban vs Rivaroxaban Blood Thinner Use Reduced Stroke and Clot Risk in Patients with Heart Disease and Arrhythmia //Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior. – 2023. – T. 14. – №. 2. – С. 883-889.
3. DRI. A. et al. NEW DAY IN MEDICINE //NEW DAY IN MEDICINE Учредители: Бухарский государственный медицинский институт, ООО "Новый день в медицине". – №. 5. – С. 13-18.